

УДК 550.34.013

Современная динамика магнитных полюсов Земли и ее влияние на тектоническую стабильность земного шара

Подымов И. С., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник

Подымова Т. М., научный сотрудник

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Аннотация. По материалам Национальных центров экологической информации США (NOAA NCEI), данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) и результатам полевых исследований рассчитаны параметры миграции магнитных полюсов Земли за последние 25 лет; построена численная модель осредненной сейсמודинамики земного шара за 15 лет; показана взаимосвязь этих процессов. В статье кратко представлены результаты проделанной работы.

Ключевые слова: геомагнитная динамика, магнитный полюс, миграции полюсов, тектонические процессы, объемная активность радона

Modern Dynamics of the Earth's Magnetic Poles and its Influence to the Tectonic Stability of the Globe

Podymov I.S., Podymova T.M.

P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

By materials of the National centers for environmental information administration (NOAA NCEI), data from the European-Mediterranean seismological centre (EMSC) and fields investigations have been calculated parameters the migration of the magnetic poles of the Earth during the last 25 years; numerical model of averaged seismodynamics of the globe is constructed for 15 years; the interrelation of these processes is shown. The article briefly presents the results of the work done.

Keywords: geomagnetic dynamics, magnetic poles, poles migrations, tectonic processes, radon volumetric activity

Магнитное склонение является ключевым фактором для точной навигации. Компас (и его современные аналоги) всегда указывают направление вдоль силовых линий магнитного поля земли, которые сходятся в точках, именуемых магнитными полюсами. Угол между географическим и магнитным меридианами в точке земной поверхности называется магнитным склонением. Положение магнитных полюсов не совпадает с положением географических полюсов.

Поскольку с течением времени магнитное поле Земли изменяется, меняется и положение Северного и Южного магнитных полюсов. Это ведет к изменению магнитного склонения мест на земной поверхности, а значит и к ошибкам показаний навигационного оборудования. Положение магнитных полюсов Земли рассчитывается с 1590 года. В период 1590-1890 гг. оно рассчитано по модели gUFM [1], с 1900 по 2025 гг. – по модели IGRF [2]. На период 1890-1900 гг. внесены коррекции при переходе на новую модель. В период 1590-1994 гг. скорость изменения положения полюсов была небольшой: 5-8 км/год для Северного магнитного полюса и 4-6 км/год для Южного [3]. С 1994 года ситуация резко изменилась. Скорость перемещения Северного магнитного полюса увеличилась на порядок, Южного полюса – в 1,5 раза. Появилась существенная асимметрия в динамике перемещения полюсов. Причиной такой аномалии, по мнению Jullen Aubert [4], стало неравномерное распределение температуры во внешнем (жидком) ядре планеты. Согласно представленной модели легкая расплавленная смесь железа и никеля быстро поднимается к поверхности земного ядра и провоцирует резкие геомагнитные скачки. Модель авторов подробно рассмотрена в этой же статье. Мы не будем ее описывать, так как нас интересует только влияние современной миграции магнитных полюсов на тектоническую нестабильность Земли в целом. Можно лишь отметить, что динамические процессы в земном ядре никогда не остановятся и магнитное поле Земли не исчезнет. Возможен переворот магнитных полюсов, как это произошло 800000 лет назад. В период переворота возможны негативные переходные процессы: наклон земной оси, тектонические напряжения и деформации земной коры, локальные аномалии магнитного поля, снижение силы магнитного поля планеты (до 30%).

Источники информации и методы регистрации первичных данных, реализованные в рамках данной работы

Магнитные полюса Земли. Все материалы об исследованиях динамики магнитных полюсов Земли за период 1590-2025 гг. и варианты Всемирной магнитной модели представлены на ресурсах Национальных центров экологической информации США (NOAA NCEI) [3].

Землетрясения. Доступ к базе данных произошедших и происходящих с 2004 года землетрясений предоставляет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) [5]. On-line мониторинг землетрясений за последние двое суток осуществляется с помощью электронных ресурсов «Системы мониторинга»

за состоянием окружающей среды» [6].

Объемная активность радона (ОАР). Непрерывный мониторинг ОАР в приземной атмосфере производится на полигоне Института океанологии РАН с января 2016 года. Разработанная аппаратно-программная структура комплекса для долговременного непрерывного мониторинга ОАР и методика проведения исследований приведены в [7].

Результаты и обсуждение

Треки перемещения северного и южного магнитных полюсов по моделям [3] за период 1590-2025 гг. показаны на рис. 1А и рис. 1Б соответственно. Приведенные на рисунках линии магнитного склонения соответствуют положению магнитных полюсов в 2025 году.

Рис. 1. Модели треков перемещения северного (А) и южного (Б) магнитного полюса за период 1590-2025 гг.

В Таблице 1 приведены численные значения смещения северного магнитного полюса за период 1994-2025 гг., рассчитанные по названным выше моделям. В Таблице 1: L – смещение полюса за указанный в верхней строке год; S – суммарное смещение полюса от местоположения 1994 года.

Таблица 1. Смещение северного магнитного полюса

Год	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
L, км	23	45	49	50	51	52	58	60	60	58	58
S, км	23	68	117	167	218	270	328	388	448	506	564

Таблица 1. Смещение северного магнитного полюса (продолжение)

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
L, км	61	58	57	53	54	62	60	57	53	55	60
S, км	625	683	740	793	847	909	969	1026	1079	1134	1194

Таблица 1. Смещение северного магнитного полюса (продолжение)

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
L, км	58	55	50	49	45	45	43	40	39	37
S, км	1252	1307	1357	1406	1451	1496	1539	1579	1618	1655

График смещений северного магнитного полюса по годам и график его суммарного смещения с 1994 по 2025 год показаны на рис. 2.

Графики построены по дискретным данным из Таблицы 1. Интерполяция графика смещений полюса по годам выполнена сплайном с коэффициентом натяжения 5. Для второго графика построена численная модель со следующими граничными условиями: год начала резкого смещения положения полюса – 1994, последний год обработки – 2025. Уравнение модели имеет вид (1):

$$Y = -0,02376699997 \cdot X^3 + 143,0900696 \cdot X^2 - 287100,6084 \cdot X + 191977269 \quad (1)$$

где: Y – значение суммарного смещения магнитного полюса в километрах для года X.

На графике смещений северного магнитного полюса по годам четко прослеживаются колебания с 2000 по 2018 год с периодом 4-5 лет.

Рис. 2. Смещение северного магнитного полюса по годам и его суммарное смещение за период 1994-2025 гг.

Анализ материалов, связанных с геомагнитной динамикой поднял ряд вопросов. Связана ли аномальная миграция магнитных полюсов с сейсмическими событиями на Земле? Существуют ли оценочные критерии взаимовлияния процессов?

База данных всех произошедших с октября 2004 года землетрясений присутствует на ресурсах EMSC. Доступ к материалам свободный. В базе находится информация о землетрясениях с магнитудой от 1,5. Общее количество землетрясений за год составляет десятки тысяч. Оценка вклада магнитуды землетрясений в сейсмическую стабильность Земли произведена следующим образом. Были построены графики количества землетрясений по месяцам на годовом интервале. Графики строились для землетрясений с магнитудой $\geq 2,0$, $\geq 2,5$, $\geq 3,0$, $\geq 3,5$ и так далее. Так же был построен график вариаций ОАР в приземной атмосфере на годовом интервале относительно среднего годового значения. Данные по радону взяты из массива непрерывных наблюдений на полигоне Института океанологии. Радон, как известно [8], является ключевым индикатором сейсмической нестабильности. Результаты расчетов в графическом виде представлены на рис. 3. Наиболее интересным стал график распределения по месяцам количества землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$. Он показан на рис. 3А. На рисунке 3Б показаны отношения средних значений ОАР за месяц к среднему значению ОАР за текущий год. Совпадение характера обеих кривых позволило сделать вывод, что индикатором общей сейсмической нестабильности планеты является количество произошедших на ней землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$. Это заключение использовано в дальнейшем для оценки динамики сейсмической нестабильности на интервале 2005-2019 гг.

Рис. 3. Распределение по месяцам на годовом интервале: А) количества землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$; Б) относительных вариаций ОАР

Несколько слов о магнитуде землетрясений. «Идеальная» энергетическая шкала магнитуды землетрясений описывается уравнением (2).

$$M = \frac{2}{3} (\lg E - 4,8) \quad (2)$$

где E – энергия землетрясения в джоулях, M – сила землетрясения, магнитуд. Отсюда сейсмическая энергия землетрясения E (в джоулях) равна

$$E = 10^{(1,5M + 4,8)} \quad (3)$$

Сейсмическая энергия землетрясения в килотоннах вычисляется по формуле: 1 килотонна $\approx 4,184 \cdot 10^{12}$ Дж. Из этих формул легко рассчитать энергию землетрясения с магнитудой 3,0. Она составляет примерно $4,8 \cdot 10^4$ килотонны. Конечно, небольшие землетрясения не являются ключевым фактором. Они лишь характеризуют сейсмическую активность в целом. Подсчет землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$ на интервале 2005–2019 гг. в виде графических интерполяций дискретных значений представлен на рис. 4. Слайн-интерполяция с коэффициентом натяжения 1 наиболее точно отражает динамику сейсмических событий. Полиномиальная интерполяция 3-й степени сглаживает пульсации и дает качественную картину осредненной сейсмомодинамики планеты за указанный период. Численная модель процесса описывается уравнением (4):

$$N = 11,06560425 \cdot X^3 - 66647,58808 \cdot X^2 + 133805672,9 \cdot X - 8,954582705E+010 \quad (4)$$

где: N – количество землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$ для года X .

На рис. 4 также показаны среднегодовые вариации ОАР за 4 полных года наблюдений (2016–2019). Дискретные данные сглажены экспоненциальной интерполяцией (уравнение 5):

$$\ln(R) = 0,09553253661 \cdot X - 189,4161628 \quad (5)$$

где: R – объемная активность радона в Бк/м³ для года X .

Из графиков рис. 4 видно, что характер осредненных значений сейсмомодинамики планеты совпадает с характером изменения среднегодовой концентрации радона в приземной атмосфере.

Сравним графики смещения северного магнитного полюса с графиками вариаций количества землетрясений. Ход линии суммарного смещения северного магнитного полюса (рис. 2) практически совпадает с ходом линии осредненной сейсмомодинамики планеты (рис. 4). На графике смещения северного магнитного полюса по годам (рис. 2) и на графике динамики сейсмических событий (рис. 4) четко видны периодические колебания со схожими частотными характеристиками. Причина появления таких биений может быть связана с тем, что из-за быстрого перемещения легкой расплавленной смеси железа и никеля к поверхности внешнего земного ядра происходит смещение центра тяжести планеты. Строение планеты Земля показано на рис. 5. Внутреннее твердое ядро состоит из смеси железа с никелем (9–12%) и ряда других примесей. Внешнее – из расплавленной смеси, основным компонентом которой является железо. В мантию входят силикаты магния, кремния, железа. Большую часть земной коры представляют гранитно-базальтовые породы.

Дополнительное влияние на процесс появления биений оказывает несовпадение оси вращения Земли и постоянно смещающегося центра тяжести планеты. Используемые методы наблюдений не могут зафиксировать высокочастотные колебания в процессе миграции полюсов. Конечно, на мантию и литосферу планеты оказывает влияние как смещение тяжелых фракций внутри жидкого ядра планеты, так и появление дополнительных напряжений на тектонические структуры при асимметричном смещении полюсов. При достижении в структурах сжатия напряжений, превышающих предел длительной прочности пород, происходит «срыв» защемленных друг с другом крыльев сейсмогенных разломов и следующих за ним сейсмических событий. Из материалов наблюдений видно, что за период 1993–2018 гг. скорость перемещения северного магнитного полюса увеличилась примерно в 8 раз. Количество землетрясений на земном шаре с 2005 по 2019 увеличилось примерно в 5 раз. (Полная информация о землетрясениях на годы до 2005 у нас отсутствует.) Тем не менее, показанное совпадение косвенно подтверждает влияние смещения магнитных полюсов на сейсмическую стабильность планеты в целом.

Рис. 4. Графики вариаций количества землетрясений с магнитудой $\geq 3,0$ на временном интервале 2005-2019 гг. и вариаций среднегодовых значений ОАР в 2016-2019 годах

Рис. 5. Строение планеты Земля.

Выводы

Построить универсальную модель смещения магнитных полюсов, на наш взгляд, невозможно. В ней будет слишком много аргументов, информацию о которых получить не представляется возможным. При высоких скоростях смещения магнитных полюсов численные модели работают короткое время. По этой причине, если динамика смещения полюсов сохранит свои свойства, действующей модели потребуется частая коррекция. Только так можно обеспечить надежную и точную работу всех навигационных систем.

Исследования выполнены по теме № 0149-2018-0013 «Морские природные системы: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Литература:

1. A. Jackson, A. Jonkers, M. Walker. Four centuries of geomagnetic secular variation from historical records / Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2000. P. 957-990. doi: <https://doi.org/10.1098/rsta.2000.0569>
2. International Geomagnetic Reference Field IGRF. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html>

3. Historical Declination Viewer. URL: https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/
4. Julien Aubert, Christopher C. Finlay. Geomagnetic jerks and rapid hydromagnetic waves focusing at Earth's core surface // Nature Geoscience. 2019. V. 12. P. 393-398. doi: <https://doi.org/10.1038/s41561-019-0355-1>
5. Latest Earthquakes in the World. URL: <https://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/>
6. Мониторинг землетрясений. URL: <https://idp-cs.net/ym.php?sz=2&sc=65.98>
7. Подымов И.С., Подымова Т.М. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря // Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук. Киров: АНО ДПО МЦИТО, 2018. С. 243-256.
8. Подымов И.С., Подымова Т.М., Есин Н.В. Инфракрасное излучение тепловых аномалий и аномалии вариаций радона, предшествующие двум землетрясениям в Азовском и Черном морях // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. № 2. С. 41-52. doi: <https://doi.org/10.22449/2413-5577-2020-2-41-52>